

УДК 94

Елисеева С.Е.

Научный руководитель: Савельева А.В., канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ США

Аннотация. В статье раскрывается хронология принятия девятнадцатой поправки к Конституции США. Отдельное внимание уделяется вопросу борьбы женщин за избирательные права в конце XIX – начале XX вв., поскольку именно эти действия американских женщин способствовали принятию XIX поправки к Конституции США.

Ключевые слова: Конституция; женское движение за права; избирательное право; суфражизм.

Конституция США по праву считается первой в мире. Она была разработана для создания федерального правительства с ограниченной властью и для защиты прав штатов. Принята Конституция 7 сентября 1787 г. и является действующей по сей день. Сам по себе документ состоит из семи статей. В статьях I–III основное внимание уделяется власти и полномочиям, принадлежащим трем ветвям федерального правительства: законодательной, исполнительной и судебной. В статье IV рассматриваются отношения между несколькими государствами. Статья V устанавливает правила внесения поправок в Конституцию. Статья VI провозглашает Конституцию высшим законом страны, а статья VII описывает процесс ратификации. Конституция в том виде, в котором она была ратифицирована, не обеспечивала защиту гражданских свобод [6]. Они были утверждены на основании первых десяти поправок к Конституции, известных как Билль о правах, в 1789 г.

В Конституцию, включая Билль о правах, двадцать семь раз вносились поправки. 17 дополнительных поправок затрагивают несколько вопросов, включая криминализацию рабства, введение избирательного права для женщин и обеспечение защиты избирательных прав.

Напомним, что вначале американским женщинам было отказано в некоторых основных правах, которыми пользовались граждане мужского пола. Например, замужние женщины не могли владеть собственностью и не имели законных претензий на заработанные деньги, и ни одна женщина не имела права голоса. Ожидалось, что женщины будут сосредоточены на работе по дому и материнстве, а не на политике.

Кампания за избирательное право женщин была небольшим, но растущим движением за десятилетия до Гражданской войны. Начиная с 1820-х годов, различные группы реформаторов распространились по США, включая лиги трезвости, аболиционистское движение и религиозные группы. В некоторых из них видную роль играли женщины.

Между тем, многие американские женщины сопротивлялись представлению о том, что идеальная женщина – это набожная, покорная жена и мать, озабоченные исключительно домом и семьей. В совокупности эти факторы способствовали новому пониманию того, что значит быть женщиной и гражданином в Соединенных Штатах. Лишь в 1848 году движение за права женщин начало организовываться на национальном уровне.

В июле того же года реформаторы Элизабет Кэди Стэнтон и Лукреция Мотт организовали первую конвенцию по правам женщин в Сенека-Фоллс, Нью-Йорк. Там был подготовлен документ на подобие «Декларации независимости» (Декларация чувств). В 1869 году Стэнтон и Энтони сформировали Национальную ассоциацию избирательного права женщин, нацеленную на федеральную поправку к конституции, которая предоставила бы женщинам право голоса.

К началу XX века роль женщин в американском обществе резко изменилась: женщины работали больше, получали лучшее образование, рожали меньше детей.

Кампания за избирательное право женщин набрала обороты в 1910-х годах, когда авторитетные женские группы победили в западных штатах и двинулись на восток, оставив консервативный Юг на последнем месте. Парады были любимыми рекламными устройствами [1]. В 1916 году Джанет Рэнкин, республиканка из Монтаны, была избрана в Конгресс и стала первой женщиной, которая будет работать на любом высоком федеральном посту. Будучи пацифисткой на протяжении всей жизни, она была одним из пятидесяти членов Конгресса, проголосовавших против вступления в Первую мировую войну в 1917 году, и единственным членом Конгресса, который проголосовал против объявления войны Японии после нападения на Перл-Харбор в 1941 году [2].

Недовольные темпами борьбы штатов за избирательное право, Элис Пол и Люси Бернс выходят из Национальной ассоциации избирательного права женщин и основывают Союз Конгресса за избирательное право женщин (позже Национальную женскую партию), чтобы добиваться принятия федеральных мер. Вдохновленный тактикой более воинственных суфражисток Великобритании, Пол возглавляет марш протеста с участием от 5 000 до 10 000 женщин в Вашингтоне, округ Колумбия, в день инаугурации Вудро Вильсона.

В январе 1918 г. член Палаты представителей Рэнкин (Жанет Рэнкин – первая женщин избранная в Конгресс в 1918 г.) открывает дебаты в Палате представителей по поправке к Конституции, гарантирующей избирательное право для женщин. Палата представителей голосует за, но поправка не набирает в Сенате большинства в две трети голосов. В своем выступлении перед Конгрессом в сентябре президент Вильсон официально меняет свою позицию, поддерживая федеральную поправку об избирательном праве женщин.

21 мая 1919 года снова рассматривается девятнадцатая поправка, широко известная как Поправка Сьюзен Б. Энтони. Сенат следует этому примеру 4 июня с небольшим отрывом и направляется в штаты для ратификации. Для ратификации требуется 36 штатов, или три четверти из тех, которые в то время были в Союзе.

Одиннадцать штатов – Висконсин, Иллинойс, Мичиган, Канзас, Огайо, Нью-Йорк, Пенсильвания, Массачусетс, Техас, Айова и Миссури – голосуют за ратификацию к концу

июля 1919 года. 24 июля законодательный орган штата Джорджия становится первым, кто голосует против ратификации [3]. К концу года Алабама становится вторым штатом, проголосовавшим против ратификации, в то время как законодательные собрания штатов Арканзаса, Монтаны, Небраски, Миннесоты, Нью-Гэмпшира, Юты, Калифорнии, Мэна, Северной Дакоты, Южной Дакоты и Колорадо проголосовали за ратификацию поправки. Суфражистам не хватило 14 штатов.

Первый месяц нового десятилетия приносит ратификацию со стороны Кентукки, Род-Айленда, Орегона, Индианы и Вайоминга и отказ Южной Каролины. В последующем все штаты начинают принимать поправку. Миссисипи официально ратифицирует XIX поправку 22 марта 1984 года, став последним штатом США, сделавшим это.

4 июня 1919 года Конституция Соединенных Штатов претерпела радикальные изменения. В том же году Конгресс принял поправку, которая предоставила женщинам право голоса. Более ста лет женщины и те, кто симпатизировал движению за избирательное право, боролись за перемены, которые дадут каждому право голоса в том, как управляют Соединенными Штатами.

На протяжении десятилетий лидеры по защите прав женщин путешествовали по стране, выступая с речами, организовывая протесты и писая статьи, которые заручились бы поддержкой их дела. Их упорный труд окупился. К сожалению, многие из женщин, которые сыграли важную роль в принятии поправки, не дожили до того, чтобы увидеть, как их жизненные цели достигаются.

Подводя итог, можно сказать, что девятнадцатая поправка к Конституции США предоставила американским женщинам право голоса, известное как избирательное право женщин, и была ратифицирована 18 августа 1920 года, положив конец почти столетию протестов.

Литература

1. American Women: Marching for the vote: remembering the woman suffrage parade of 1913. Memory.loc.gov. Retrieved June 29, 2011.
2. James J. Lopach, and Jean A. Luckowski, Jeannette Rankin: a political woman 2005.
3. Brown J. K. The Nineteenth Amendment and Women's Equality // the Yale Law Journal. 1993. V. 102. №8. P. 2175-2204. <https://doi.org/10.2307/796863>
4. XIX поправка к Конституции США. <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm>
5. Добротвор М.Н. Суфражистское движение в США, 1848-1920 гг.: Автореф. ... канд. ист. наук. Горький, 1974.
6. Конституция США. <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm>